

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

VITAMIN B12 NING ORGANIZMDAGI ROLI VA AHAMIYATI

Uktamova Gulirano Dilmurodovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti davolash fakulteti 108-guruh talabasi

Rayimkulova Charos Axmatovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti tibbiy kimyo kafedrasi assistenti

Annotatsiya: Hozirda inson organizmiga eng katta ahamiyatga ega moddalardan biri bu vitaminlar hisoblanadi. Shu jumladan Vitamin B 12 ham organizmga kerakli va zarur vitaminlardandir. U eritrotsitlar hosil bo'lishi, neyronlar hosil bo'lishi va DNK sintezida ishtirok etadi. Bu vitaminning kamayishi esa har qanday organizmda ma'lum patologik sabablarga olib keladi.

Kalit so'zlar: Vitamin B12 yetishmasligi, azot oksidi, anemiya, bakteriya, sianokobalamin, inson organizmi, xelatlar.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF VITAMIN B12 IN THE BODY

Uktamova Gulirano Dilmurodovna

Student of the 108th group of the Faculty of Medicine of the Samarkand State Medical University

Rayimkulova Charos Akhmatovna

Assistant of the Department of Medical Chemistry of Samarkand State Medical University

Annotatsion: Currently, vitamins are one of the most important substances for the human body. Including Vitamin B 12 is one of the necessary and necessary vitamins for the body. It participates in the formation of erythrocytes, the formation of neurons and DNA synthesis. Deficiency of this vitamin leads to certain pathological causes in any organism.

Key words: Vitamin B12 deficiency, nitric oxide, anemia, bacteria, cyanocobalamin, human body, chelates

Mavzuning dolzarbligi: Vitamin B12 – kobalaminlar deb ataladigan biologik faol moddalar guruhiga kirib, tarkibida Co(III) atomini o‘z ichiga olgan xelatlar sinfiga kiruvchi korrinoidlarga tegishlidir. B12 vitamini odatda inson organizmda koenzim shakllaridan biriga erkin aylanadigan sianokobalamin hisoblanadi. Bu vitaminni ishlab chiqaruvchilari bakteriyalar va arxeylar hisoblanadi. Lekin uni sintez qilib olib bo‘lmaydi.

Tadqiqot materiallari va usullari: Vitamin B12 birinchi marta kamqonlikning rivojlanishiga modda yetishmasligining tasiri tufayli tadqiqodchi Uilyam Merfi tomonidan anemiyani suniy ravishda qo‘zg‘atgan itlar ustida o‘tkazgan tajribada aniqlagan. Keyinchalik olimlar Jorj Uippl va Jorj Minot o‘z oldilariga ushbu shifobaxsh xususiyat uchun bevosita javobgar bo‘lgan omilni jigardan ajratish vazifasini qo‘ydilar va ular o‘z maqsadlariga erishdilar. Ya’ni anemiyaga qarshi omil Vitamin B12 deb nomlandi va bu muvaffaqiyati uchun ular Nobel mukofotiga sazovor bo‘lishdi.

Bunday muvaffaqiyatli to‘liq sintez - sintetik organik kimyoning ajoyib yutug‘i bo‘ldi va uning murakkabligidan qat’iy nazar har qanday tabiiy birikmani kimyoviy sintez qilishning asosiy imkoniyatini amalda ko‘rsatdi.

Kobalamin bu inson uchun eng kerakli va eng muhim vitamin kompleksi hisoblanadi. U tabiiy holda hayvon mahsulotlarida va sun’iy holda ham mavjud. Uni ortiqcha qabul qilinishi zarar qilmaydi. Ortiqchasi jigarda to‘planadi va kerakli paytda sarflanadi. Vitaminlarga bo‘lgan ehtiyoj insonning yoshi, jinsi, jismoniy faolligi, surunkali kasalliklarning bor yo‘qligi va moddalar almashinuvining darajasiga bog‘liq. Vitamin yetishmasligi organizmning qarishini tezlashtiradi. B12 vitamini yetishmasligidan kelib chiqadigan kasalliklar asosan anemiya – qondagi gemogloblin miqdorini pasayishidan paydo bo‘ladigan muammo. Odamlar bu patologiyani “kamqonlik” deb ham atashadi. Bu vitamin bittagina kasalliklarga ta’sir qilib qolmay toliqish, depressiya, kayfiyatning buzilishi, soch to‘kilishi, xotiraning susayishi, asab tizimi kasalliklari, surunkali charchash, qo‘l - oyoqlarning uvushib qolishi, bosh aylanish, uyquchanlik, hazm tizimidagi qabziyat, vazn yoqotish, ko‘z kasalliklariga ham tasir qiladi.

Olingan natijalar: Inson tanasida mavjud bo‘lgan B12 ning sutkalik miqdori 2-5 mg tashkil qiladi. Uning taxminan 50% jigarda saqlanadi. Ushbu miqdorning kuniga 0,1% ichaklarda safro bilan ajralib chiqish yo‘li bilan yo‘qoladi va ko‘p qismi qayta so‘riladi. Juda samarali qon aylanishi tufayli jigar B12 ning zahirasini 3-5 yilga saqlashi mumkin. Shuning uchun bu vitamin yetishmasligi kam uchraydi. Asosan uning yetishmasligi yosh bolalarda ko‘proq

uchraydi. Azot oksidi B12 ning metabolizmiga to‘sqinlik qiladi. Shuning uchun azot oksidi behushlik uchun ishlatilganda (stomatologik operatsiyalarda) B12 yetishmasligidan polinevropatiyani rivojlantiradi. Bundan tashqari doimiy ravishda azot oksidi bilan ishlaydigan odamlar, binolar ventilyatsiya qilingan taqdirda ham bunday yetishmovchilik folat va B12 terapiyasini talab qiladi. Nevrologik kasalliklardan demyelinizatsiya va asab hujayralarini qaytarilmas o‘limi kabi xavfli kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Belgilari: oyoq qo‘llardagi holsizlik, uvushishlar bilan ifodalanadi.

2000-2002 yillarda Amerika Psixiatriya Asotsiatsiyasi “American journal psychiatry” B12 vitamini keksa bemorlarda klinik depressiya boshlanishiga ta’sirni ko‘rsatishini aytib o‘tdi. Vitaminning yetishmasligini aniqlash uchun diagnostika texnikasi - Schilling testi ishlab chiqilgan, lekin buni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan reagent juda qimmat va kam uchraydi. B12 ichakda bakteriyalar tomonidan so‘riladi, agar ingichka ichakda bakteriya ko‘paysa B12 ga organizm muhtoj bo‘lib anemiyani rivojlantirishi mumkin. Sianokobalamin yosh bo‘yicha har xil miqdorda kerak. Jumladan sutkalik miqdor: 6 oygacha bo‘lgan chaqaloqlarda 0,4 mg; 7-12 oylikda 0,5 mg; 1-3 yil 0,9 mg; 4-8 yil 1,2 mg; 9-13 yil 1,8 mg; 14 yoshdan kattalarda 2,4 mg; homilador ayollarda 2,6 mg; emizikli ayollarda 2,8 mg bo‘ladi.

Xulosa: Bu raqamlar qanchalik kichik bo‘lsada, organizmdagi ahamiyati juda katta. Mg li vitamin ham inson hayotini o‘zgartirib yuborishi mumkin. **Ayrim dori-darmonlarni surunkali iste’mol qilish ham tanamizda ushbu vitaminning to‘g‘ri miqdoriga ega bo‘lishimizga to‘sqinlik qilishi mumkin.** Shunday ekan, har bir inson sog‘lig‘idagi kichik o‘zgarishlarga ham loqayd bo‘lmasligi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://daryo.uz/2020/10/25/b12-vitamini-tanqisligi-belgilari-va-uning-hayotiy-funksiyalarga-tasiri>
2. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B12_\(Cyanokobalamin\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B12_(Cyanokobalamin))
3. <https://www.trt.net.tr/uzbek/xalq-tabobati/2022/05/31/12345678910-1834917>
4. Раимкулова Ч.А., Аронбаев С.Д., Аронбаев Д.М. «Биомаркеры и оценка рисков»
5. Витамин В12-дефицитная анемия: клинические рекомендации / Минздрав РФ. 2021.
6. Najmiddinov, X. B., Dilmurodov, Sh. N., & Raymkulova, Ch. A. (2021). Inson Ekshalatsiyasida Ammiakni Invaziv Bo'lmagan Usul Bilan Aniqlash. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 1(5), 50-54.

7. Raimkulova, C. A., Aronbaev, S. D., Vasina, S. M., & Aronbaev, D. M. (2020). Exhaled air as an object of studying the functional state of the organism. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, (1-2), 47-51.
8. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2022). Biomarkerlar va xavflarni baholash. *Universum: kimyo va biologiya*, (1 (91)), 77-83.
9. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2020). Ekshalatsiyalangan havoni tahlil qilish invaziv bo'lmagan diagnostika usuli sifatida. *International scientific journal «Global science and innovations*, 56-58.
10. Aronbayev, D. M., Aronbayev, S. D., Raimkulova, Ch.A., Isakova, D. T., & Shertaeva, A. A. (2021). Suv "tirik" va " o'lik". elektroaktiv suvning antioksidant va gevşeme xususiyatlari haqida yangi faktlar. *Universum: kimyo va biologiya*, (2 (80)), 26-31.
11. Aronbayev, S. D., Aronbayev, D. M., Ismoilov, E. X., Islomov, L. B., Raimkulova, Ch.A., & Juraeva, S. B. (2020). Screen-printed elektrodleri og'ir metallarning inversion-voltammetrik ta'rifida. *Universum: kimyo va biologiya*, (5 (71)), 22-34.
12. Kuvatovna, K. D., & Buriyevna, P. S. (2022). Study of the structure, physico-chemical properties of the selected organic and non-organic ingredients on the basis of local and secondary raw materials, as related to the development of coal briquettes. *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 2(12), 175-181.
13. Raimkulova, C. A., & Xolmurodova, D. K. (2022). Ba'zi klinik ahamiyatga ega biomarkerlarni invaziv bo'lmagan nazorat qilish usullari va qurilmalarini ishlab chiqish. *Gepato-gastroenterologik tadqiqotlar jurnali*, (SI-2).
14. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2022). Potansiyometrik oqim-in'ektsiya sensori yordamida aralash tupurikning ph qiymatini o'lchash. *Universum: kimyo va biologiya*, (6-2 (96)), 5-12.
15. Raimkulova, C. A., Narbayev, K. M., Aronbayev, D. M., & Aronbayev, S. D. (2022). Ammoniy ionlarini spektrofotometrik aniqlash uchun indofenol kompleksining hosil bo'lish sharoitlarini optimallashtirish. *Norwegian Journal of Development of the International Science*, (77-1), 3-9.
16. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2021). Ekshalatsiyalangan havoda ammiakni aniqlash muammosiga. *Universum: kimyo va biologiya*, (1-1 (79)), 26-34.
17. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2020). Ekshalatsiyalangan havoda ammiakni ko'rsatishning vizual-rangli usuli va uni amalga oshirish uchun moslama. *Universum: kimyo va biologiya*, (7 (73)), 40-42.
18. Raimkulova, Ch.A., & Soibov, X. J. (2023). Avitsennaning biz nafas olayotgan va chiqaradigan havo haqidagi fikrlari, uning tanaga ta'siri. ammiakni invaziv bo'lmagan usul bilan aniqlash. *Ta'lim fidoyilari*, 4(1), 74-78.
19. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2023). Salivodiagnostika: o'tmish, hozirgi, kelajak. *Universum: kimyo va biologiya*, (1-2 (103)), 27-37.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.